

Regione Toscana

CONSORZIO
LaMMA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ESTATE 2024

report meteo-climatico sulla Toscana

dati
Italia

dati
Toscana

dinamica
globale

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Massimiliano Pasqui, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche estate 2024
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: ondate di calore, giorni molto caldi, notti tropicali
- 4.TOSCANA: andamento delle precipitazioni
- 5.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020
- 6.FOCUS: Dinamica della circolazione globale

In Europa, l'estate più calda dal 1979

La temperatura media per l'estate 2024 è stata la più alta dall'inizio della serie storica (1979).

2024 estate

The background of the slide is a photograph of sunflowers. Two large sunflowers are prominently featured, one on the left and one on the right, both with bright yellow petals and dark brown centers. The sky is a clear, vibrant blue. The text is overlaid on the left sunflower.

ITALIA:
anomalie termiche
estate 2024

Estate 2024, in Italia la terza più calda dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'estate 2024 è stata **la terza estate più calda** dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800, dove la più calda è ad oggi ancora **l'estate 2003** con una anomalia di $+2.59^{\circ}\text{C}$.

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello italiano l'estate 2024 ha fatto registrare uno scarto di $+1.79^{\circ}\text{C}$. **Scarto maggiore per le minime** ($+1.81^{\circ}\text{C}$) rispetto ai valori delle massime ($+1.76^{\circ}\text{C}$).

La terza estate più calda al nord ed al centro, dietro a quelle del 2003 e del 2022. La seconda più calda al sud Italia dietro solo all'estate 2003.

rispetto al 1991-2020

In Italia la terza estate più calda dal 1800

Anomalia temperatura minima
+1.81 °C

Anomalia temperatura massima
+1.76 °C

Giugno il mese più "fresco" dell'estate

Anomalia temperatura media

giugno

luglio

agosto

ESTATE 2024

Piogge sopra media soprattutto sulle regioni settentrionali

Nelle regioni settentrionali l'estate 2024 è risultata nel suo complesso in media: un giugno ed un luglio più umidi del normale hanno compensato un agosto più secco. Situazione speculare nelle regioni meridionali, dove dopo il bimestre iniziale secco abbiamo registrato un agosto più piovoso che comunque non è riuscito a compensare il deficit precedentemente accumulato. Sulle regioni tirreniche centrali si sono registrate le piogge sono state inferiori alla norma climatica per tutti i tre mesi.

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Piogge e situazione siccità nel breve periodo

Situazione periodo estivo (3 mesi)

Le piogge estive, già normalmente più scarse rispetto alle altre stagioni, sono state sotto media in alcune aree del nord Italia, in particolare sull'arco alpino orientale; le piogge spesso intense fanno segnare un surplus importante su Liguria e Piemonte meridionale, Sardegna di nord-est, parte delle Marche, Abruzzo, e alcune aree di Basilicata e Sicilia occidentale.

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Giugno-Agosto 2024)

Piogge e situazione siccità nel lungo periodo: il Sud soffre ancora

Situazione lungo periodo (12 mesi)

La siccità di lungo periodo (12 mesi) copre buona parte delle regioni meridionali, con valori severo-estremi in Sicilia, Calabria, Sardegna sud-occidentale, Basilicata, Puglia e alcune aree di Lazio e Umbria. Siccità che va indietro fino ai 24 mesi su Sicilia centro-orientale, Calabria, Puglia e su Sardegna meridionale.

SPI 12 mesi
(Settembre 2023 - Agosto 2024)

2024 estate

TOSCANA

**TOSCANA:
andamento
delle temperature**

In Toscana la 3° più calda dal 1955

L'estate 2024, è stata molto più calda del normale e si colloca **al 3° posto tra le più calde** a partire dal 1955.

L'anomalia di temperatura relativamente alle 4 stazioni meteorologiche di FI, AR, GR e PI è stata di +1.8 °C, rispetto al periodo 1991-2020. Più calde sono state le estati del 2003 e del 2022 (rispettivamente con anomalie di +3.4 °C, +2.3 °C).

Ad un **giugno** con temperature in linea alla media del periodo (anomalia di +0.3 °C; comunque al quindicesimo posto tra i più caldi) è seguito il quarto **luglio** più caldo (+2.3 °C) ed il secondo mese **agosto** più caldo (+2.9 °C) dal 1955.

+1.8°C

rispetto al 1991-2020

+3.4°C

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA estate dal 1955

2024 estate

TOSCANA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

rispetto al 1991-2020

Dati: SIR Regione Toscana, AM, LaMMA

TEMPERATURA

anomalia temperatura minima

+1.94°C

rispetto al 1991-2020

Più anomale le minime rispetto alle massime. L'anomalia delle temperature minime è stata di circa +1.9 °C, mentre per le massime si è attestata nel trimestre a circa +1.7 °C.

l'andamento delle temperature

Come mostra il grafico della pagina precedente, nel trimestre estivo **hanno di gran lunga prevalso i giorni con temperatura sopra media** rispetto a quelli con temperatura inferiore (in particolare 60 giorni con anomalia superiore a 1 °C e 12 giorni con anomalia inferiore a -1 °C).

Il giorno con lo scarto più marcato è stato il **30 luglio** con 5.9 °C sopra la media del periodo, mentre il 13 giugno quello con la maggiore anomalia negativa (1.9 °C sotto la media).

60

giorni
sopra media

12

giorni
sotto media

Periodi di caldo decisamente anomalo tra la fine di luglio e i primi di agosto, intorno a Ferragosto ed a fine agosto.

Un po' più freddo del normale, a tratti, nel mese di giugno. Nei trimestre giugno-luglio-agosto si sono avuti rispettivamente, 4, 17 e 22 giorni con temperature molto sopra media; solo 1 giorno a giugno molto sotto media.

Il **giorno più caldo** dell'estate toscana 2024 è stato l'11 agosto quando a Firenze la temperatura massima ha superato i 40 °C (41.1 °C). mentre quello **più freddo** è stato il **3 giugno** con massime che non hanno superato 23-24 °C.

Il **30 luglio** è anche stato come temperatura media il **giorno più caldo in assoluto dal 1955**, grazie a temperature minime anch'esse molto elevate.

giorno più **caldo** estate 2024 -> **30 luglio** con TMEDIA di

31.0 °C

giorno più **freddo** estate 2024 -> **2 giugno** con TMEDIA di

18.0 °C

anomalia temperatura media mensile

giugno

luglio

agosto

+0.1

+2.3

+3.1

anomalia temperatura minima mensile

giugno

+0.5

luglio

+2.3

agosto

+3.0

anomalia temperatura massima mensile

giugno

luglio

agosto

-0.3

+2.4

+3.1

2024 estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**ONDATE DI CALORE
GIORNI MOLTO CALDI
NOTTI TROPICALI**

ONDATE DI CALORE: quasi quintuplicate negli ultimi 30 anni

Aumenta in modo significativo il **numero delle ondate di calore**, con almeno 3 giorni consecutivi molto caldi. Nel trentennio 1995-2024 **quasi quintuplicato** il **numero delle ondate di calore** rispetto al periodo 1961-1990.

definizione ondata di calore

Ci si riferisce ad una ondata di caldo quando si verifica un periodo di almeno 3-6 giorni consecutivi (ondata di calore di breve durata) o almeno 7 giorni consecutivi (ondata di calore di lunga durata) con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

ONDATE DI CALORE sempre più lunghe

Aumenta anche significativamente la **massima durata delle ondate di calore** che è oggi (periodo 1995-2024) più che **triplicata** rispetto al periodo 1961-1990.

definizione durata massima

La durata massima delle ondate di calore è il massimo numero di giorni consecutivi molto caldi, anno per anno, (estate per estate) e cioè la durata dell'ondata di calore più lunga.

Massimo numero di giorni consecutivi molto caldi Media AR - FI - GR - PI

Quintuplicato il numero di GIORNI MOLTO CALDI

In parallelo cresce anche **il numero di giorni molto caldi che sono** quintuplicati oggi (periodo 1995-2024) rispetto al passato (1961-1990).

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

Giorni molto caldi in estate Media AR - FI - GR - PI

NOTTI TROPICALI: quasi triplicate negli ultimi 30 anni

Aumenta significativamente il **numero delle notti tropicali, quasi triplicate oggi** (periodo 1995-2024) rispetto al periodo 1961-1990.

definizione notte tropicale

Un giorno con notte tropicale è quello nel quale la temperatura minima giornaliera è superiore a 20 °C.

Notti tropicali in estate a FIRENZE

tendenza statisticamente significativa

2024 estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stata un'estate con piogge in **media** (-3%) ma con precipitazioni, come spesso accade in questa stagione, molto mal distribuite sia a livello spaziale che temporale.

Piogge in media sia al nord (-3%) sia al centro (+1%) che sulle zone meridionali della regione (-7 %).

Nelle città capoluogo poca pioggia a Lucca (-62%), Firenze (-36%), Siena (-32%) e Livorno (-24%). Molta più pioggia del normale a Pisa (+85%) grazie a due importanti eventi temporaleschi (uno a giugno e uno ad agosto).

**di pioggia
totale Toscana**

Nord-Ovest -3%

Centro +1%

Sud -7%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge

-3%

rispetto al
1991-2020

Importanti surplus di pioggia nella zona di Pisa città ed in Valdelsa, complici eventi temporaleschi importanti a giugno ed a agosto; surplus anche in Appennino per le piogge eccezionali di giugno (immagine a sinistra).

Per i giorni di pioggia, si registra qualche giorno di pioggia in più (aree azzurre) all'Elba, sulle Colline Metallifere e nel senese; qualche giorno di pioggia in meno (aree gialle) sulle pianure centro-settentrionali.

deficit/surplus da inizio anno a fine agosto

LIVORNO

SIENA

FIRENZE

GROSSETO

L'andamento delle piogge da inizio gennaio a fine agosto evidenzia come in tutti i capoluoghi si registrino surplus idrici.

Pisa, Livorno e Massa-Carrara sono le città con maggiore surplus (rispettivamente +65%, +51%, +45%).

Lucca, Arezzo, Prato e Firenze quelle con il minore surplus (rispettivamente +11%, +14%, +14% e +15%).
Siena, Grosseto e Pistoia fanno registrare, al 31 agosto, surplus intorno al 30%.

anomalie mensili di precipitazione

giugno

luglio

agosto

percentuale di pioggia osservata rispetto alla media

↑ giugno +16%

↓ luglio -46%

↑ agosto +8%

TREND precipitazione in estate dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

estate

TOSCANA CONSORZIO
LaMMA

CLIMATOLOGIA TOSCANA

i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

Climatologia mese di GIUGNO

mm pioggia medi giugno (1991-2020)

temperatura media giugno (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	13.2 °C	Massa	17.5 °C
Firenze	16.0 °C	Pisa	15.3 °C
Grosseto	15.0 °C	Prato	17.0 °C
Livorno	18.3 °C	Pistoia	15.5 °C
Lucca	16.1 °C	Siena	15.2 °C

Massime

Arezzo	28.0 °C	Massa	26.6 °C
Firenze	29.1 °C	Pisa	27.0 °C
Grosseto	28.4 °C	Prato	29.0 °C
Livorno	25.5 °C	Pistoia	28.7 °C
Lucca	28.7 °C	Siena	27.1 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	6/55	Massa	6/64
Firenze	5/48	Pisa	4/38
Grosseto	3/26	Prato	5/49
Livorno	4/34	Pistoia	5/53
Lucca	6/71	Siena	6/52

i più freddi 1980, 1969, 1956 **i più caldi** 2003, 2022, 2017

Climatologia mese di LUGLIO

mm pioggia medi luglio (1991-2020)

temperatura media luglio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15.4 °C	Massa	19.9 °C
Firenze	18.3 °C	Pisa	17.9 °C
Grosseto	17.8 °C	Prato	19.4 °C
Livorno	20.9 °C	Pistoia	17.7 °C
Lucca	18.3 °C	Siena	17.7 °C

Massime

Arezzo	31.4 °C	Massa	29.2 °C
Firenze	32.2 °C	Pisa	29.9 °C
Grosseto	31.4 °C	Prato	32.0 °C
Livorno	28.5 °C	Pistoia	31.8 °C
Lucca	31.5 °C	Siena	30.5 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	4/40	Massa	3/40
Firenze	3/26	Pisa	2/29
Grosseto	2/19	Prato	3/29
Livorno	2/23	Pistoia	3/39
Lucca	3/39	Siena	3/29

i più freddi1980, 1981,
1966, 1978**i più caldi**

2015, 2022, 2003

Climatologia mese di AGOSTO

mm pioggia medi agosto (1991-2020)

temperatura media agosto (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	15.4 °C	Massa	20.1 °C
Firenze	18.5 °C	Pisa	18.5 °C
Grosseto	18.4 °C	Prato	19.5 °C
Livorno	21.1 °C	Pistoia	17.8 °C
Lucca	18.2 °C	Siena	18.0 °C

Massime

Arezzo	31.7 °C	Massa	29.9 °C
Firenze	32.5 °C	Pisa	30.2 °C
Grosseto	31.8 °C	Prato	32.2 °C
Livorno	28.4 °C	Pistoia	32.2 °C
Lucca	31.7 °C	Siena	30.7 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	4/46	Massa	4/44
Firenze	4/40	Pisa	3/41
Grosseto	2/27	Prato	4/44
Livorno	3/29	Pistoia	4/46
Lucca	4/47	Siena	4/39

i più freddi 1976, 1968, 1977 **i più caldi** 2003, 2012, 2009

2024 estate

Dinamica della circolazione globale

equator

Indici di teleconnessione e relativi impatti sulla stagione estiva

Le teleconnessioni climatiche influenzano la circolazione a grande scala a partire da anomalie o fenomeni meteorologici in atto in luoghi anche molto distanti sulla Terra. Nelle diverse stagioni ci sono teleconnessioni che hanno una influenza maggiore di altre. Quelle rilevanti in estate per l'area europea sono l'**intensità del monzone** africano e indiano, e la **temperatura superficiale del mare**, sia Atlantico che Mediterraneo (Sea Surface Temperature - SST). Anche l'oscillazione dell'**ENSO**, nelle sue manifestazioni note come El Niño e La Niña, incide sulla circolazione estiva, anche se l'influenza sull'Europa è più limitata. Se nella scorsa estate El Niño può aver avuto un ruolo primario, in quella 2024 l'indebolimento de El Niño verso una fase neutra in attesa di lasciare il passo a La Niña, ha probabilmente avuto un impatto più marginale. In ultimo, l'andamento del **Vortice Polare**, influenzando la Primavera può avere ricadute sull'avvio della stagione estiva.

Per saperne di più: [GLOSSARIO Stagionali LaMMA](#)

RECORD ESTATE 2024

A livello europeo l'estate 2024 è stata la più calda mai osservata dal 1979 con un +1.54 °C rispetto al periodo preindustriale 1850-1900. Il 30 luglio è stato in assoluto il giorno più caldo in Toscana dal 1955 con 31°C di temperatura media. Tra l'8 luglio e il 18 agosto (41 giorni consecutivi) le temperature sono sempre salite oltre 2°C rispetto alla media 1991-2020.

Avvio d'estate ritardato da un finale di primavera fresco e piovoso

Il **robusto anticiclone di blocco** instauratosi sulla Scandinavia nel mese di maggio, responsabile delle frequenti perturbazioni che hanno interessato sul finire della primavera il centro nord della nostra penisola, è stato **sostituito nella prima parte di giugno da un'area di bassa pressione quasi stazionaria tra Islanda e Mare di Norvegia**. Questa struttura è la ragione delle numerose perturbazioni transitate sull'Italia settentrionale e sulla Toscana nella prima metà di giugno.

Giugno a tratti fresco e piovoso, eredità della primavera?

Il **surplus di umidità nel suolo** tra la Francia e il nord della Spagna creatosi nel mese di maggio (aree giallo-verdi) può aver determinato una sorta di corridoio preferenziale per le perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo, ostacolando e limitando le rimonte anticicloniche verso il Mediterraneo centro-occidentale. L'alta pressione **subtropicale** ha invece **prevalso sull'Europa sud-orientale aggravando la siccità** sulla Sicilia e altre zone dell'Italia meridionale.

Dalla fine di giugno è l'anticiclone subtropicale a dominare la scena

Se nella prima parte di giugno, l'anticiclone subtropicale si è limitato ad interessare l'Europa sud orientale (Italia meridionale, Grecia e Turchia), nel mese di luglio e agosto si è esteso a tutta l'area Mediterranea, e a tratti anche all'Europa centrale in agosto. Tuttavia il suo centro d'azione prevalente ha insistito quasi sempre sull'Europa orientale.

16-30 Giugno

Luglio

Agosto

ITCZ e anticiclone “Africano”

Un altro fattore che influenza l’andamento dell’estate alle nostre latitudini, è la posizione e l’estensione della **Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ)**. Questa rappresenta l’area in cui i venti di caduta legati alle celle convettive comprimono i bassi strati atmosferici posti poco a sud del Tropico del Cancro (vedi figura pagina successiva), ed è determinata dall’intensità e dalla posizione dei nuclei precipitativi del monzone Africano.

Quando l’**ITCZ** si sposta verso nord si hanno spesso importanti espansioni dell’anticiclone Subtropicale “Africano” che arriva ed estendersi fin verso le zone del centro-sud Europa. Quando l’espansione dell’ITCZ interessa maggiormente la fascia dell’Africa occidentale, **West Region**, gli impatti maggiori sono su Spagna, Francia e centro-nord Italia, quando interessa la fascia orientale, **East Region**, le ripercussioni riguardano l’Italia meridionale, la Grecia e i Balcani.

Un anticiclone africano molto attivo

I due grafici riportano la posizione in termini di latitudine dell'ITCZ, o ITF da gennaio 2024. Risulta evidente come nel trimestre estivo l'espansione a latitudini superiori alla norma abbia interessato costantemente la regione orientale africana (linea blu, immagine a dx) mentre ad ovest (linea rossa, immagine a sx) si è mantenuta nella norma fino alla seconda decade di agosto per poi portarsi al di sopra. Questo andamento ha contribuito notevolmente alla prolungata persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa sud orientale, Italia meridionale compresa.

Anche il monzone Indiano è risultato molto intenso

Nel grafico a fianco si riporta l'andamento delle piogge legate al monzone Indiano ripartite su aree omogenee. I due grafici in basso nella colonna di dx mostrano un eccesso di piogge sull'India centrale e meridionale, segnale di un monzone molto attivo. Proprio questa azione legata alle precipitazioni del monzone Indiano può aver giocato un ruolo non trascurabile sull'intensità del monzone Africano sul comparto orientale, come evidenziato nelle due diapositive precedenti.

Temperature record in Atlantico

Le temperature superficiali degli oceani giocano un ruolo importante sul clima globale. Il grafico mostra come le **temperature superficiali (SST) del Nord Atlantico nel 2024** si siano mantenute, analogamente alla scorsa estate, su **valori record** dall'inizio delle osservazioni relative a questo dataset (1981). Questo calore in eccesso ha ripercussioni importanti sul calore trasportato dalle masse d'aria che dal vicino Atlantico giungono sul continente europeo, favorendo il rinforzo dell'anticiclone subtropicale.

» SST - Sea Surface Temperature

Temperatura superficiale del mare

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche